

Педагогічна освіта

УДК 37.018.43:004:316.774

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17737175>

Цифрова нерівність, когнітивні ризики та гуманітарні стратегії модернізації базової середньої освіти

Алексєєва Ганна Миколаївна

к. пед.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій та інформатики
факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Бердянського державного педагогічного університету, тимчасово переміщеного
в м. Запоріжжя, 69000, Україна,
alekseeva@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0003-3204-3139>

Братченко Андрій Сергійович

Магістр, аспірант Бердянського державного педагогічного університету,
тимчасово переміщеного в м. Запоріжжя, 69000, Україна,
shubinsur@ukr.net, <https://orcid.org/0009-0007-0398-6142>

Прийнято: 13.11.2025 | Опубліковано: 27.11.2025

***Анотація:** У статті подано аналітичний огляд переваг та ризиків цифрової трансформації базової середньої освіти з урахуванням її гуманітарного змісту. Наголошено, що запровадження цифрових технологій не зводиться до оновлення технічних інструментів чи розширення можливостей персоналізованого навчання. Цей процес зачіпає ціннісні засади освіти, змінює способи взаємодії учасників освітнього середовища та впливає на формування культурної й соціальної компетентностей учнів. Цифровізація відкриває низку можливостей – від удосконалення гуманітарного контексту до розвитку*

критичного мислення й уміння працювати з інформацією. Водночас вона супроводжується складнощами, серед яких: цифрова нерівність, інформаційне перевантаження, емоційне виснаження школярів, збільшення ризику маніпулятивних впливів та поступове зменшення ролі гуманітарних дисциплін у шкільному курсі.

Окреслено психологічні й когнітивні виклики, що проявляються у зниженні навчальної мотивації, поверхневому характері засвоєння знань та зростанні вразливості до інформаційного тиску. В українських умовах ці фактори посилюються воєнною ситуацією, коли дистанційне навчання відбувається на тлі нестабільності, обмеженості ресурсів і високого емоційного навантаження на учнів та вчителів.

Запропоновано модель подолання негативних наслідків цифровізації, у центрі якої – ціннісно орієнтований підхід. Модель поєднує педагогічний дизайн матеріалів, розвиток медіаграмотності, формування критичного мислення, інтеграцію соціально-емоційного навчання та створення інфраструктурних умов для рівного доступу до освіти. Показано, що такий підхід дозволяє узгодити технологічні інновації з гуманітарними пріоритетами й сприяє формуванню стійкого, психологічно безпечного та культурно чутливого освітнього середовища.

Ключові слова: *цифрова трансформація освіти; гуманітарний вимір; соціально-емоційне навчання; психологічні ризики; цифрова нерівність; культурна ідентичність.*

Digital inequality, cognitive risks, and humanitarian strategies for modernizing lower secondary education

Hanna Alieksieieva

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Faculty of physical, mathematical, computer and technological education, Department Computer Technologies and Learning, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, alekseeva@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0003-3204-3139>

Andrii Bratchenko

Master's Degree Holder, PhD Student at Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, shubinsur@ukr.net, <https://orcid.org/0009-0007-0398-6142>

***Abstract:** The article offers an analytical overview of the advantages and risks associated with the digital transformation of lower secondary education, with particular attention to its humanitarian dimension. It is emphasized that the introduction of digital tools goes far beyond upgrading technical resources or expanding opportunities for personalized learning. Digitalization reshapes the value foundations of education, influences patterns of interaction within the school environment, and affects the development of students' cultural and social competencies. While digital technologies create new opportunities – including the enrichment of the humanitarian context, the strengthening of critical thinking, and the improvement of information-handling skills – they also generate a set of challenges. Among them are digital inequality, information overload, students' emotional fatigue, greater exposure to manipulative content, and the gradual marginalization of humanities subjects in favour of STEM-oriented disciplines.*

Special attention is given to psychological and cognitive risks, which manifest themselves in declining motivation, superficial learning, and increased vulnerability

to informational pressure. In the Ukrainian context, these risks are intensified by wartime conditions, where distance learning unfolds in an environment marked by instability, limited resources, and a high emotional burden on both students and teachers. The wartime experience also demonstrates how rapidly educational practices must adapt, revealing both the fragility and the resilience of the school system. These observations highlight the need for long-term strategies that can support learners not only academically but also emotionally.

The article proposes a model for addressing the negative consequences of digitalization, grounded in a value-oriented perspective. This model combines thoughtful instructional design, the development of media literacy, the cultivation of critical thinking, the integration of social-emotional learning, and infrastructural measures that ensure equitable access to education. It is shown that such an approach helps align technological innovation with humanitarian priorities and contributes to the creation of a more resilient, psychologically safe, and culturally responsive educational environment.

Keywords: *digital transformation of education; humanitarian dimension; social-emotional learning; psychological risks; digital inequality; cultural identity.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Цифрова трансформація освіти є одним із визначальних процесів сучасності, що формує напрями розвитку суспільства та впливає на становлення майбутніх поколінь. У ХХІ столітті освітня сфера перестає бути лише механізмом передачі знань і дедалі більше постає як багатовимірна система, яка поєднує технологічні, соціальні та гуманітарні компоненти. В умовах глобалізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій цифровізація виступає не тільки засобом модернізації, а й чинником, що трансформує ціннісні засади освітнього процесу.

Актуальність проблеми зумовлена тим, що цифрові технології стають визначальним чинником розвитку освітніх систем у світі та в Україні. Вони змінюють способи комунікації, організацію навчального процесу, доступ до знань і формування компетентностей. Водночас цифровізація породжує низку викликів, серед яких найбільш поширеними є нерівність доступу до ресурсів, інформаційне перевантаження, психологічні ризики та загроза редукції гуманітарної складової. Проблема полягає у тому, що цифрова трансформація не є нейтральним процесом, бо вона змінює саму природу освіти, її соціальні функції та культурний зміст. У базовій середній школі це особливо відчутно, адже саме тут формуються ключові компетентності та ціннісні орієнтири учнів. Якщо цифровізація реалізується без урахування гуманітарної парадигми, існує ризик втрати цілісності освітнього процесу та зниження його виховного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному науковому дискурсі цифровізація освіти розглядається як процес подвійного характеру. У звіті UNESCO (Global Education Monitoring Report 2023) підкреслюється, що технології можуть стати інструментом розвитку гуманітарного виміру освіти, але водночас створюють ризики його маргіналізації [12]. OECD у своєму огляді (Education at a Glance 2023) зазначає, що успішність цифрової трансформації залежить від інтеграції технологій у систему цінностей та культурних практик [17]. Європейська комісія у документі Key Competences for Lifelong Learning [14] визначає ціннісно орієнтовану модель як основу для формування компетентностей упродовж життя.

Вітчизняні дослідники також акцентують увагу на різних аспектах цифровізації. Так, Н. Бобро та О. Вознесенська аналізують психологічні ризики цифрової доби, зокрема емоційне виснаження та інформаційне перевантаження [1; 3]. О. Шпарик, Т. Ярмак та О. Сук наголошують на необхідності збереження гуманітарної складової освіти в умовах цифрової

доби [8; 9]. П. Саух і Ю. Саух розглядають гуманітарну парадигму як життєдайний фундамент сучасної освіти, що забезпечує ціннісну орієнтацію освітнього процесу [7].

У сфері соціально-емоційного навчання важливими є дослідження українських і зарубіжних авторів. Так, Г. Розлуцька та Я. Петрина [6] пропонують системний підхід до впровадження соціально-емоційного навчання у школах, а О. Рассказова, О. Елькін, В. Гринько та О. Марущенко окреслюють актуальні напрями його розвитку в Україні та світі [5]. Одним із фундаментальних міжнародних досліджень є мета-аналіз Дж. Дурлака (J. A. Durlak) та співавторів [10], де доводиться, що програми соціально-емоційного навчання значно покращують соціальні навички, емоційну регуляцію та академічні результати учнів.

С. Бойко досліджує проблеми медіаграмотності в освіті, підкреслюючи ключові ризики та перспективи її розвитку [2]. М. Міа (M. Miah) аналізує, як цифрова нерівність впливає на освітні результати, наголошуючи на необхідності забезпечення рівного доступу до технологій [16]. Р. Кіммонс (R. Kimmons) розглядає сучасні тенденції цифрової освіти, підкреслюючи, що цифровізація змінює не лише методи навчання, а й гуманітарний контекст освіти, оскільки учні отримують знання у середовищі, де інформація часто позбавлена культурних та етичних орієнтирів [15].

К. Кефаліс (C. Kefalis), К. Скодруліс (C. Skordoulis) та А. Дрігас (A. Drigas) здійснили систематичний огляд емпіричних досліджень, присвячених використанню цифрових симуляцій у STEM-освіті. Автори показали, що симуляції сприяють підвищенню мотивації учнів, розвитку навичок співпраці та саморегуляції, а також забезпечують більш глибоке занурення у навчальний процес [13]. Р. Сурбакті (R. Surbakti), С. Умбох (S. Umboh), М. Понг (M. Pong) та С. Дара (S. Dara) проаналізували застосування теорії когнітивного навантаження у цифрових класах. У дослідженні доведено,

що ефективний педагогічний дизайн має враховувати межі робочої пам'яті учнів, щоб уникати перевантаження інформацією, забезпечувати оптимальний баланс між складністю матеріалу та можливостями його засвоєння, а також підтримувати мотивацію й концентрацію [18].

Ці дослідження показують, що цифровізація освіти є не лише технічним процесом, а й соціокультурним викликом, який потребує комплексного осмислення.

Методи та методики дослідження. У дослідженні застосовано аналіз наукової літератури та міжнародних освітніх звітів, синтез та узагальнення сучасних концепцій цифрової трансформації освіти, системний і порівняльний аналіз позитивних та негативних аспектів цифровізації. Використано метод контент-аналізу програмних документів і стандартів, а також елементи прогностичного методу для визначення шляхів подолання викликів цифрової доби у гуманітарному контексті.

Мета статті полягає у виявленні та аналізі переваг і ризиків цифрової трансформації базової середньої освіти з огляду на її гуманітарний вимір.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Цифрова трансформація у сфері базової середньої освіти сьогодні є одним із ключових напрямів розвитку освітньої системи. Вона передбачає не лише технічне оновлення інфраструктури, а й глибоку перебудову освітнього середовища, що охоплює його ціннісні орієнтири та соціокультурні практики. Саме на рівні базової школи цифровізація визначає нові підходи до формування компетентностей, інтеграції гуманітарного виміру та забезпечення рівного доступу до якісних ресурсів.

Одним із ключових позитивних аспектів цифровізації є розширення можливостей для персоналізованого навчання. Цифрові інструменти дозволяють адаптувати освітній процес до потреб різних груп учнів, враховуючи їхні здібності, рівень підготовки та соціальний контекст. Це

особливо актуально для базової середньої освіти, де учні перебувають на етапі формування ключових компетентностей і мають різні стартові умови. Сучасні дослідження UNESCO, OECD підтверджують, що цифрові платформи підтримують індивідуалізацію навчання завдяки використанню адаптивних ресурсів, аналітики прогресу та модульних курсів, що дозволяє враховувати когнітивні межі учнів різного віку [12;17;18]. Як зазначає Н. Бобро, електронне навчання створює унікальні можливості для вдосконалення освітнього процесу та розвитку сучасних компетентностей учнів [1, с.49]. Аналітичні огляди українських науковців також фіксують тенденцію до впровадження гнучких форматів навчання – асинхронних уроків та локальних офлайн-пакетів, які узгоджують навчальний ритм із контекстом громади та індивідуальними потребами дітей [2; 3; 8].

Інклюзія отримує нові можливості завдяки цифровим технологіям. Онлайн-платформи та адаптивні системи навчання забезпечують доступ до освіти для дітей із особливими освітніми потребами та тих, хто проживає у віддалених регіонах [17]. Офіційні огляди державних та міжнародних ініціатив підкреслюють, що цифровізація сприяє рівнішому доступу до навчання під час кризових ситуацій – евакуацій, переміщень чи перебоїв інфраструктури. Використання національних та глобальних освітніх платформ на кшталт «Learning Passport», «Всеукраїнська школа онлайн» та інвестиції у цифрові пристрої зменшують бар'єри для участі й інклюзії на рівні базової школи

Важливим напрямом є розвиток ключових компетентностей і гуманітарного виміру освіти. Європейські рамкові документи наголошують, що цифрові технології повинні слугувати розвитку цифрових, громадянських, культурних та комунікативних компетентностей, а не витіснити гуманітарне ядро [14]. Компетентнісний підхід обґрунтовує ціннісно орієнтоване використання EdTech у базовій школі. Цифрові інструменти, інтегровані у гуманітарний контекст, здатні підсилювати міжпредметні зв'язки, сприяти

культурній інтерпретації та формуванню критичного мислення. Це може реалізовуватися через використання цифрових архівів, інтерактивних карт та проєктних форм роботи, які не заміщують гуманітарну складову, а розширюють її можливості.

Не менш значущим є аспект мотивації та залучення учнів. Використання мультимедійного контенту, інтерактивних завдань та проєктної діяльності сприяє підвищенню пізнавальної мотивації й активності школярів. Практико-орієнтовані активності, такі як створення цифрових продуктів чи симуляції, особливо ефективні у базовій школі, оскільки формують навички співпраці та саморегуляції, а також забезпечують глибше занурення в навчальний процес [13].

Оновлюваність контенту та гнучкість освітнього процесу є одними з ключових переваг цифровізації. Цифрові екосистеми дозволяють швидко оновлювати навчальні матеріали, підтримувати модульність, поєднувати синхронні та асинхронні режими й забезпечувати безперервність навчання навіть у форс-мажорних умовах. Це створює умови для більшої узгодженості навчального процесу, де цифровий дизайн курсів може підтримувати поступове досягнення освітніх цілей, розвиток рефлексивних практик та застосування формувального оцінювання. Таким чином, цифровізація базової середньої освіти забезпечує стійкі переваги, які можуть бути систематизовані у таблиці 1. Водночас ці переваги реалізуються лише за умови інтеграції технологій у гуманітарний і ціннісний контекст школи, що особливо важливо в умовах кризових ситуацій, коли освітня система має залишатися стійкою та адаптивною.

Таблиця 1

Ключові переваги цифровізації базової середньої освіти

Переваги	Аспекти	Ефекти
Персоналізація навчання	- Адаптація темпу та складності завдань - Використання аналітики прогресу учнів	Учні отримують навчання, що відповідає їхнім можливостям; зростає мотивація та якість

	<ul style="list-style-type: none">- Індивідуальні освітні траєкторії- Диференціація за рівнем підготовки	засвоєння
Розширення доступу та інклюзія	<ul style="list-style-type: none">- Онлайн-платформи для віддалених регіонів- Доступність для дітей з ООП- Безперервність навчання у кризових умовах- Використання гнучких форматів (асинхрон/офлайн)	Рівні можливості для всіх учнів; зменшення освітніх розривів; інклюзивність системи
Розвиток ключових компетентностей	<ul style="list-style-type: none">- Цифрові навички- Критичне мислення- Комунікація та співпраця- Громадянська відповідальність- Культурна стійкість	Учні формують компетентності XXI століття; підвищується готовність до життя у цифровому суспільстві
Мотивація та залучення	<ul style="list-style-type: none">- Використання мультимедійних матеріалів- Інтерактивні завдання- Проектна діяльність- Ігрові елементи навчання	Зростає інтерес до навчання; учні активніше беруть участь у процесі; підвищується пізнавальна мотивація
Оновлюваність контенту та гнучкість	<ul style="list-style-type: none">- Швидке оновлення навчальних матеріалів- Модульність курикулуму- Поєднання синхронних та асинхронних форматів- Адаптація до змін у суспільстві	Освіта стає сучасною й адаптивною; забезпечується безперервність навчання; узгодженість курсу

Разом із позитивними ефектами цифровізація породжує низку викликів. Найбільш очевидним є явище цифрової нерівності. Як зазначає М. Міа (M. Miah): «The digital inequality and the digital divide have a significant and negative impact on educational outcomes, particularly for students from low-income households» (Цифрова нерівність та цифровий розрив мають значний негативний вплив на освітні результати, особливо для учнів з малозабезпечених сімей) [16, с.9]. Це означає, що учні з менш забезпечених сімей або регіонів мають обмежені можливості для використання сучасних технологій, що безпосередньо впливає на їхні навчальні результати. Таким чином, цифровізація може бути як інструментом розширення доступу, так і фактором соціальної маргіналізації, формуючи нову «цифрову стратифікацію». Ще одним викликом є зміна гуманітарного контексту освіти. У цифровому середовищі знання часто подаються у фрагментарній формі, позбавленій культурних та

етичних орієнтирів. Це створює ризик формування поверхневого мислення та втрати гуманітарної глибини. Якщо інтеграція технологій не супроводжується ціннісними та культурними практиками, існує небезпека витіснення гуманітарної складової, коли література, історія, мистецтво та громадянська освіта поступаються STEM-дисциплінам.

Ціннісно орієнтована освіта в умовах цифрової доби передбачає формування особистості, здатної осмислювати світ і власне місце в ньому, та виступає гуманітарним каркасом трансформації. У цьому контексті саме гуманітарний вимір є ключовим, адже саме він забезпечує інтеграцію когнітивних і аксіологічних компонентів. Цифрова школа має не замінювати гуманітарне ядро, а доповнювати його новими інструментами, які підтримують критичне мислення, культурну ідентичність та соціальну взаємодію [7]. У національному контексті ціннісна основа освіти конкретизується через Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №898 від 30 вересня 2020 р. [4]. У цьому документі визначено перелік ключових компетентностей, серед яких особливе місце займають комунікація, критичне мислення, соціальна та громадянська участь. Ці положення узгоджуються з європейським освітнім дискурсом, зокрема з Рекомендаціями Ради Європейського Союзу щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2019), де підкреслюється, що компетентності мають включати не лише знання та навички, а й цінності, які забезпечують соціальну інтеграцію, культурну стійкість та здатність діяти у складному й динамічному світі [14].

Актуальним викликом є інформаційне перевантаження. R. Surbakti та співавтори зазначають: «Overloading students can negatively impact their ability to retain and apply knowledge» (Перевантаження учнів може негативно вплинути на їхню здатність запам'ятовувати та застосовувати знання) [18, с.487]. У базовій школі це проявляється як надмірна кількість матеріалів, що не завжди

структуровані чи адаптовані до рівня учнів. Таке перевантаження стає однією з причин виникнення освітніх прогалин, а їхнє відновлення потребує додаткових ресурсів і зусиль – фінансових, організаційних та педагогічних. Важливо підкреслити, що перевантаження має не лише технічний, а й педагогічний та гуманітарний вимір. Якщо навчальні матеріали не організовані відповідно до когнітивних можливостей учнів, то навіть найсучасніші технології не забезпечать якісного засвоєння знань. Крім того, надмірний потік даних створює умови для маніпуляцій і дезінформації [2; 3]. С. Бойко зазначає: «Медіаграмотність допомагає людям розвивати критичне мислення та аналітичні навички.» [2, с.290]. Учні, які не мають достатніх навичок критичного мислення, стають особливо вразливими до інформаційних впливів.

Особливо гостро проблема перевантаження проявилася в Україні під час війни, коли значна частина навчання здійснювалася дистанційно. Учні працювали з неповними або фрагментарними матеріалами, що призводило до зниження мотивації та поверхневого засвоєння знань. У таких умовах інформаційне перевантаження поєднувалося з психологічним тиском, створюючи подвійний виклик для освітньої системи. Цей досвід показує, що перевантаження не можна розглядати лише як універсальну проблему цифрової доби. Воно має конкретні національні виміри, пов'язані з кризовими ситуаціями, соціальною нерівністю та обмеженим доступом до якісних ресурсів. Український приклад демонструє, як глобальні виклики набувають специфічних форм у різних країнах, і як освітня система змушена адаптуватися до них у реальному часі. Цифрове середовище створює нові умови для навчання, проте водночас може спричиняти емоційне виснаження учнів. Постійна взаємодія з екранами, необхідність швидко реагувати на інформаційні потоки та виконувати завдання у стислі терміни формують відчуття перевантаження. Це призводить до зниження мотивації, особливо коли навчання сприймається як нескінченний потік завдань без чіткої структури чи

відчуття завершеності [1]. Емоційне виснаження має системний характер і відображає загальну тенденцію до інтенсифікації освітнього процесу. Якщо школа не враховує психологічні межі дітей, то навіть найсучасніші технології можуть стати джерелом стресу, а не розвитку. Це підкреслює необхідність інтеграції психологічних аспектів у педагогічний дизайн.

Одним із ключових шляхів подолання психологічних ризиків є впровадження соціально-емоційного навчання (SEL). Ця концепція передбачає розвиток у дітей навичок саморегуляції, емпатії, співпраці та відповідального прийняття рішень [10; 11]. У цифровому середовищі SEL набуває особливого значення, адже воно допомагає учням не лише справлятися з інформаційним перевантаженням, а й формувати стійкість до стресу [5]. В українському контексті, особливо під час війни, SEL стало важливим фактором адаптації учнів до дистанційного навчання в умовах постійного психологічного тиску та невизначеності [6].

Отже, психологічні ризики цифровізації мають багатовимірний характер і не можуть розглядатися ізольовано від соціального та культурного контексту. Для України це означає, що цифрова трансформація освіти має враховувати не лише технологічні та педагогічні аспекти, а й системну психологічну підтримку учнів у кризових ситуаціях.

Інтеграція технологій у гуманітарний вимір освіти потребує відповідних педагогічних стратегій. Подолати інформаційне перевантаження можливо лише через грамотний дизайн навчальних матеріалів: структуровані завдання, адаптовані до когнітивних можливостей учнів, чітка послідовність навчального процесу. Важливо не просто надавати доступ до великої кількості інформації, а навчати дітей працювати з нею – аналізувати, відбирати головне, робити висновки. У цьому контексті особливого значення набуває розвиток медіаграмотності, адже саме вона формує здатність критично оцінювати джерела, розрізняти факти й маніпуляції та виробляти власну позицію [2; 3].

Педагогічні стратегії неможливо відокремити від психологічної підтримки. Цифрова школа має бути не лише простором знань, а й середовищем психологічної стійкості. Інтеграція соціально-емоційного навчання (SEL) у навчальний процес дозволяє формувати навички саморегуляції, емпатії та співпраці, а системна психологічна підтримка повинна охоплювати як учнів, так і педагогів, які створюють атмосферу довіри та взаємоповаги. Особливо важливо це у кризових умовах, коли навчання супроводжується додатковим стресом і невизначеністю.

Питання психологічної стійкості тісно пов'язане з проблемою рівного доступу. Цифрова школа не може бути привілеєм лише для тих, хто має сучасні пристрої та швидкий інтернет. Розвиток інфраструктури, забезпечення учнів базовими цифровими ресурсами та створення гнучких моделей навчання (локальні офлайн-матеріали, універсальний дизайн, адаптація ресурсів до конкретних умов) є ключовими умовами успішної трансформації [4].

Таким чином, аналіз викликів цифрової трансформації гуманітарного виміру базової середньої освіти показав, що вони мають багатовимірний характер (від соціальної нерівності та гуманітарних втрат до когнітивних і психологічних ризиків) та став основою для обґрунтування моделі їх подолання. Вона передбачає узгоджене поєднання педагогічного дизайну, розвитку медіаграмотності, соціально-емоційного навчання та інфраструктурних рішень. Схематично ця модель, що містить «ризики – стратегії подолання – результати» відображена на рисунку 1 та демонструє, що кожен виклик має відповідні інструменти нейтралізації та позитивні освітні наслідки.

Висновки. Цифрова трансформація освіти постає як багатовимірний процес, що змінює не лише інструменти навчання, а й саму природу освітнього середовища. Вона відкриває нові можливості для розвитку індивідуальних траєкторій, інклюзії та інтеграції культурних практик, але водночас створює ризики, пов'язані з нерівністю доступу, інформаційним перевантаженням і психологічними викликами. Ці суперечності засвідчують, що цифровізація не може розглядатися як нейтральна модернізація – вона потребує гуманітарного осмислення та інтеграції у систему цінностей.

Отже, ціннісно орієнтована модель освіти в умовах цифрової доби є необхідністю, яка забезпечує баланс між технологічними можливостями та гуманітарним ядром навчання. Вона передбачає інтеграцію цифрових інструментів у культурний та етичний контекст, розвиток критичного мислення, медіаграмотності, соціально-емоційних навичок і громадянської відповідальності. Для базової середньої школи така модель є ключовою, адже саме на цьому етапі формуються фундаментальні компетентності та цінності, що визначають здатність учнів діяти у складному й кризовому світі.

Запропоновані напрями стратегій подолання викликів цифрової трансформації освіти можуть слугувати орієнтирами для освітньої політики та практики. Вони охоплюють забезпечення рівного доступу до ресурсів, інтеграцію психологічної підтримки, розвиток критичного мислення та формування балансу між технологіями й гуманітарними цінностями. У сукупності ці напрями стратегій утворюють взаємопов'язану систему, що визначає потенціал успішності цифрової школи XXI століття

Цифрова епоха відкриває перед освітою нові горизонти, але водночас ставить складні завдання. Її ефективність залежить від здатності освітньої системи поєднати технологічні інновації з гуманітарними цінностями, формуючи простір розвитку особистості, здатної не лише споживати інформацію, а й осмислювати її, діяти відповідально та зберігати культурну

спадщину. Саме така школа може стати відповіддю на виклики сучасності й ресурсом для майбутнього суспільства.

Список використаних джерел

1. Бобро Н. Цифровізація освіти: виклики та можливості у XXI столітті. *Молодий вчений*, 5 (129), 2024. С.46-50. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-5-129-8>.

2. Бойко С. Т. Медіаграмотність в освіті: ключові виклики та перспективи. Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних цивілізаційних викликів: матеріали V Всеукраїнської міжгалузевої науково практичної онлайн-конференції, 27 березня – 2 квітня 2024 року, Київ, Україна. 2024. С. 289-299. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742690> (дата звернення 02.11.2025).

3. Вознесенська О. Виклики цифровізації: межі медіаопосередкованості психологічної допомоги та освітнього процесу. *Проблеми політичної психології*. Збірник наукових праць. Вип. 17 (31). 2025. С. 190-209. DOI : <https://doi.org/10.33120/popp-Vol17-Year2025-209>.

4. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30 вересня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text/>

5. Рассказова О., Елькін О., Гринько В., Марущенко О. Зміцнення освіти через соціально-емоційне навчання: актуальні напрями дослідження в Україні та світі. *ScienceRise: Pedagogical Education*, Vol. 1 (58), 2024. P.79–86. DOI: <https://doi.org/10.15587/2519-4984.2024.299183>.

6. Розлуцька Г., Петрина Я. Соціально-емоційне навчання: системний підхід. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»*, (1(56), 2025. С.197–204. DOI: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2025.56.197-204>.

7. Саух П. Ю., Саух Ю. П. Гуманітарна парадигма як життєдайна платформа сучасної освіти. *Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів*. 2015. с. 483-495. URI: <https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/19169> (дата звернення 05.11.2025).
8. Шпарик О. Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. *Український Педагогічний журнал*, Вип. 4, 2021. С.65–76. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76>.
9. Ярмак Т., Сук О. Гуманітарна освіта як атрибут формування особистості фахівця в сучасному суспільстві. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 85, том 3, 2025. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/85-3-50/>.
10. Durlak, J. A., Weissberget R. P., Dymnicki A. B., Taylor R. D., Schellinger K. B. (). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*. 2011. Vol. 82(1), pp. 405-432. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x/>.
11. Fundamentals of SEL. CASEL. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. URL: <https://casel.org/what-is-sel/> (дата звернення 11.11.2025).
12. Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms?. UNESCO. 2023. 526 p. DOI: <https://doi.org/10.54676/UZQV8501/>.
13. Kefalis C., Skordoulis C., Drigas A. Digital Simulations in STEM Education: Insights from Recent Empirical Studies, a Systematic Review. *Encyclopedia*, 2025, Vol.5, Is. 1, 10. DOI: <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5010010>
14. Key competences for lifelong learning. Publications Office. European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. 2019. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540> (дата звернення 11.11.2025).

15. Kimmons R. Current Trends (and Missing Links) in Educational Technology Research and Practice. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11528-020-00549-6>
16. Miah M. Digital Inequality: The Digital Divide and Educational Outcomes. 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/379258768_Digital_Inequality_The_Digital_Divide_and_Educational_Outcomes (дата звернення 10.11.2025).
17. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2023. 452 p. DOI: <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>.
18. Surbakti R., Umboh. S., Pong M., Dara S. Cognitive Load Theory: Implications for Instructional Design in Digital Classrooms. *International Journal of Educational Narratives*. 2. 2024. P. 483-493. DOI: <https://doi.org/10.70177/ijen.v2i6.1659>.